

LOS DESCENDIENTES CACEREÑOS DE LOS SULTANES
NAZARÍES DE GRANADA

*THE DESCENDANTS AT CÁCERES OF THE NASRID SULTANS
OF GRANADA*

FRANCISCO ACEDO FERNÁNDEZ

AIG ICOC IIGH de la Pontificia Academia Cultorum Martyrum

Resumen: Los sultanes nazaríes de Granada dejaron una amplia descendencia en la Península Ibérica y en Europa que ha sido poco estudiada. Como muestra de ella en este artículo se ofrece el estudio de dos de sus líneas que acabaron recayendo en Cáceres en dos momentos distintos. Con este trabajo se quiere invitar a desarrollar otros trabajos similares acerca de familias mixtas originadas durante la Edad Media y a reflexionar acerca del concepto de pureza de sangre que tanto pesó sobre las mentalidades colectivas españolas y portuguesas en la Edad Moderna.

Abstract: The Nasrid sultans of Granada left a wide line of descendants in the Iberian Peninsula and in Europe that have been little studied. As an example of it, this article offers the study of two of its lines that ended up falling in Cáceres at two different times. With this work we want to invite to develop other similar works about mixed families originating during the Middle Ages and to reflect on the concept of blood purity that weighed so heavily on the Spanish and Portuguese collective mentalities in the Modern Age.

Palabras clave: Genealogía, Granada, Nazaríes, al-Ándalus, Portugal, Cáceres, Lancastre, Lancastre, pureza de sangre, matrimonios mixtos.

Keywords: Genealogy, Granada, Nasrids, al-Andalus, Portugal, Cáceres, Lancastre, Lancastre, blood purity, mixed marriages.

Fecha de recepción: 00/00/0000
Fecha de aceptación: 00/00/0000

Resulta, cuanto menos sorprendente, por no decir inquietante, el descuido que se ha hecho secularmente de las genealogías musulmanas en la Península Ibérica. No ya de las propias dinastías agarenas (bien soberanas, bien nobles), sino de su descendencia en ilustres familias cristianas, lo que demuestra que la mezcla de sangres y la diversidad étnica es algo que afecta a todos los estratos sociales de nuestras naciones. En el libro que espero publicar en breve expongo cómo el profeta Mahoma es antepasado de todas las casas soberanas europeas y de una innumerable cantidad de familias nobles. Como se expondrá más adelante los Braganza son descendientes de los Nazaríes y, a través de ellos, lo son también las casas soberanas de toda Europa y de Brasil y numerosísimas familias nobles.

Sería prolijo enumerar los matrimonios que, en los comienzos de la llamada reconquista establecieron los monarcas cristianos (especialmente los de los territorios pirenaicos) con princesas musulmanas y, al contrario, soberanos musulmanes casaron con infantas cristianas. Es decir, la limpieza de sangre que tanto obsesionó durante siglos a estas tierras, no pasa de ser un mito, ya que, incluso, nuestras dinastías soberanas tienen sangre musulmana y judía.

La última dinastía musulmana reinante en España fueron los Nazaríes¹, sultanes de Granada, quienes dejaron abundantísima descendencia en la Península Ibérica, especialmente en Portugal y en toda Europa, puesto que los Braganza descienden, como veremos, de ellos. Hoy en día, en Cáceres, existen descendientes de los Nazaríes, como se ilustrará a lo largo de estas páginas.

Diré que por el carácter del escrito, me he limitado a dar meras pinceladas de los personajes, puesto que la exposición de la biografía de los mismos convertiría este ensayo en una monografía. El lector debe de tener en cuenta que he conservado la transcripción original de los nombres árabes y la grafía de los nombres y apellidos portugueses, a excepción de los monarcas, cuyos nombres se han castellanizado, siguiendo los usos habituales. Para no hacer excesivamente pesado el texto con recurrentes citas a las mismas fuentes,

¹ Sobre la Granada Nazarí cf. dos obras monumentales y fundamentales: LADERO QUESADA, M.A.: *Granada. Historia de un país islámico (1232-1571)*, 1979, et ARIÉ, R.: *L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492)*, 1973.

he intentado reducir, al mínimo, las notas a pie de página, incluyendo una bibliografía selecta al final del texto a la que el lector puede dirigirse para encontrar más informaciones.

Comienza nuestra genealogía en:

- I. **Nasr**, sultán de Granada. Fundador de la dinastía Nazarí. Pretendió legitimar su ascenso al trono intentando demostrar su descendencia del profeta Mahoma, lo que, en su caso, no era probado. En Al-Ándalus, las únicas familias que podían demostrar tal dignidad, sin asomo de duda, eran los descendientes de los Califas de Córdoba, quienes, como pertenecientes a la dinastía Omeya, sí tenían el título de Jerifes, que es el que poseen quienes pueden demostrar su ascendencia hasta el Profeta, cual es el caso de las actuales dinastías de Marruecos o Jordania. Fue padre de
- II. **Yusuf**, jeque, quien generó a
- III. **Isma'il**, jeque. Que engendró a
- IV. **Abu Sa'id Faradj**, jeque, padre que fue de
- V. **Isma'il I**, sultán de Granada (1314-1325), quien tuvo a
- VI. **Yussuf I**, sultán de Granada (1333-1354) que fue progenitor de
- VII. **Muhamed V el-Ghani**, sultán de Granada (1354-1359 e 1362-1391) quien engendró a
 - 1) Yussuf II, que sigue.
 - 2) N, jeque. De éste hijo nacería el Emir Yussuf IV, cuyo nieto Pedro de Granada (antes, Cidi Hiaya Alnayar) casado con María de Benegas (nombre que tomó tras su bautizo) y sería la cabeza de los Granada Benegas, primero señores y luego marqueses de Campotéjar, título creado por Felipe IV el 1 de febrero de 1643 a favor de Pedro de Granada Benegas. Los Granada Benegas se extinguirían en los Grimaldi, por el Matrimonio, en 1650 de la VIII marquesa, Magdalena de Granada Lomelini con Alessandro Grimaldi, dux de Génova. De ahí a los Pallavicini y los Durazzo, hasta recaer, finalmente, en los Bustos, duques de Pastrana, hoy Finat².

² Cf. VALVERDE FRAIKIN, J.: *Títulos Nobiliarios Andaluces*, 1991, pp.146 y 448.

- VIII. **Yussuf II**, sultán de Granada (1391-1392), quien fue padre de
- IX. **Alí**, jeque. Engendró a
- X. **Sa'id I El-Mustain**, llamado Muley Zad, sultán de Granada (1434-1462 y 1462-1464), quien dio vida a
- XI. **Abul-Hassán Alí**, sultán de Granada, (1453-1462 y 1462-1464)., el Mulacén de los cristianos quienes castellanizaron así su nombre ya que al nombre de los sultanes y príncipes se anteponía (como se sigue haciendo hoy, todavía en Marruecos) el título de muley, así como las princesas llevaban el de lala, y la nobleza el de cidi. Casó con Isabel de Solís, hija del señor de la Peña de Martos, de quien poco se sabe³. Fueron padres de:

- 1) Fernando de Granada (n.c. 1460), quien contrajo matrimonio con Mencía de la Vega, señora de Torreduhumos, hija de Diego de Sandoval y de Leonor de la Vega, señora de Torreduhumos. Esta señora se había casado previamente en tres ocasiones, la primera con Pedro Hurtado de Mendoza, la segunda con Bernardino de Quiñones, II conde de Luna y la tercera con Pedro González de Mendoza. No tuvo sucesión de ninguno de los matrimonios previos, como no la tuvo de Fernando de Granada.
- 2) Juan de Granada. Que continúa.

XII. **Juan de Granada** (n.c. 1470) que casó con Beatriz de Sandoval (n.c. 1480), hija de Juan de Sandoval, señor de Ayora (n.c. 1450) y de Inés de Leiva (n.c. 1450); nieta paterna de Diogo Gómez de Sandoval, I conde de Castrogeriz y de Beatriz de Avellaneda. Fueron padres de:

- 1) Bernardino de Granada. Casó con Francisca de Castilla. Fue unigénito:
 - a) Juan de Granada, muerto sin sucesión.
 - 2) Juan de Granada.
 - 3) Isabel de Granada.
 - 4) Felipa de Granada.
 - 5) Magdalena de Granada. Que sigue.

³ Cf. MOREJÓN PAZOS, J.: *Solís. Mil años de historia*, 2007.

XIII. **Magdalena de Granada** (n.c. 1410). Se convirtió, por muerte de sus hermanos y su único sobrino en la única descendiente cercana de la casa real Nazarí, por lo que su prole se convirtió en la portadora de los derechos reales del sultán Boabdil, último sultán de Granada. A pesar de ello, como se verá, sus descendientes no usaron el apellido ni las armas de Granada, a excepción de algunas mujeres, que no lo transmitieron, como tampoco transmitieron sus armas: de azur, cinco granadas de oro, rasgadas de gules, y cinco escusones de plata, dispuestos en orla, cargados con una banda de sable⁴.

Pasó a Portugal para casar con Luis de Lencastre, (1505-1574), I comendador mayor de la Orden de Avís, hijo del príncipe Jorge de Lencastre, II duque de Coimbra, y de Beatriz de Villena. Nieto paterno del rey Juan II, el Príncipe Perfecto, y de Ana de Mendonça Furtado y materno de Álvaro de Portugal (hijo del II duque de Braganza) y de Filipa de Melo.

Lencastre, Lancastre, Alencastre o Alencastro son todas grafías de un único apellido derivado del inglés Lancáster, que introdujo en la casa real portuguesa la reina Felipa de Lancáster, mujer del Rey Juan I, instaurador de la II dinastía y proveniente del título de su padre, el príncipe inglés Juan de Gante, duque de Lancaster. Como apellido, se lo dio el Rey Juan II a su hijo natural legitimado, el príncipe Jorge, quien fue duque de Coimbra y gran maestro de las órdenes de Santiago y de Avís. De su matrimonio con Beatriz de Vilhena quedó amplia generación, tanto en Portugal como en España, la cual se dividió en dos ramas principales, la primogénita, la de Juan de Lencastre, I duque de Aveiro, actualmente representada por los Almeida, Marqueses de Lavradio. De ella descienden los cacereños Duques de Abrantes y de Linares, Condes de la Quinta de la Enjarada, entre otros títulos⁵.

⁴ Cf. MARTÍNS ZÚQUETE, A.E. y MACHADO DE FARIA, A.: *Armorial Lusitano*, 1961.

⁵ Cf. LODO DE MAYORALGO, J.M.: *Viejos linajes de Cáceres*, 1971.

La rama secundogénita, que veremos en este estudio, es la de Luís de Lencastre, I comendador mayor de Avís.

Las armas de los Lencastre son: de Portugal, que es en campo de plata cinco escusones de azur, dispuestos en cruz, cargados de cinco besantes cada uno, dispuestos en sotuer. Bordura de gules, cargada de siete castillos de oro. El todo va cargado con un filete de gules puesto en barra⁶.

Del matrimonio de Magdalena de Granada con Luís de Lencastre nacieron:

- 1) Luís de Lancastre (n.c. 1540) II comendador mayor de Avís. Casado con Filipa de Menezes. Con abundante descendencia, los primogénitos de la cual, Condes de Vila Nova de Portimão⁷, son, hoy en día, los representantes primogénitos de la casa real Nazarí de Granada.
- 2) Brites de Lancastre (n.c. 1543). Casada con Teodósio de Portugal, V duque de Braganza. Con abundantísima prole. Por este matrimonio, de quien desciende la IV dinastía, instaurada en la persona de Juan IV, la sangre de la casa real de Granada empezó a correr por las venas de la mayor parte de las Casas Reales Europeas⁸.
- 3) Maria de Lancastre (n.c. 1545). Casada con João Gonçalves da Câmara, II conde de Calheta. Con descendencia.

⁶ Vid. nota 4.

⁷ Distintas ramas de los Lencastre detentaron, a lo largo de los siglos, los Ducados de Coimbra, Torres Novas, Aveiro, Abrantes (éstos dos últimos en Portugal y España), Maqueda y Lancaster (en España); los Marquesados de Minas, Abrantes, Porto Seguro, São Miguel, Sardoal (en Portugal y España) y Torres Novas; los Condados de Guarda, Lousã, Alcáçovas, Cuba, Figueiró, Lancaste, Matosinhos e São João da Foz, Penaguião, Sabugosa, Vila Nova de Portimão, Prado y Arcos; los Vizcondados de Lancastre y Torrão y los Señoríos de Alcáçovas, Couto de Outil y Morgado da Cavalaria, por citar sólo algunos de ellos. Sería prolijo exponer por completo las dignidades eclesiásticas, civiles y militares de la familia, así como su pertenencia a Órdenes e Instituciones de Caballería.

⁸ Cf. LOUDA, J. Y MACLAGAN, M.: *Les Dynasties d'Europe*. Héraldique et généalogie des familles impériales et royales, 1984.

- 4) Ana de Lancastré, (m. 1625). Comendadora en el monasterio de los Santos de Lisboa.
- 5) João de Lancastré (n.c. 1550). Que seguirá.
- 6) Magdalena de Lancastré (n.c. 1550). Casada con João da Silveira. Con prole.

XIV. **João de Lancastré** (c. 1550-1614). I comendador de Coruche. Casó dos veces, la primera con Paula da Silva y la segunda con Filipa de Castro con la que no hubo descendencia. Fueron hijos del primer matrimonio:

- 1) Luís de Lancastré, II comendador de Coruche. Muerto joven y soltero en fecha incierta.
- 2) Lourenço de Lancastré. Que sigue.
- 3) Jorge de Lancastré, Governador de Ormuz (m. 1608).
- 4) Catarina de Lancastré. Casó con Fernão Martins Mascarenhas, señor de Lavre. Con descendencia.

XV. **Lourenço de Lancastré**, (n.c. 1580). III comendador de Coruche. Casó el 1 de noviembre de 1653 con Inés de Noronha. Sucedió a su hermano Luís. Fueron hijos de su matrimonio:

- 1) Mariana de Lancastré, n.c. 1610. Contrajo matrimonio con Gregório Taumaturgo de Castelo-Branco, III conde de Vila Nova de Portimão. Tras enviudar, volvió a contraer matrimonio con Luís da Silva Telo de Menezes, II conde de Aveiras.
- 2) João de Lancastré, muerto niño.
- 3) Rodrigo de Lancastré, muerto en la infancia como su hermano.
- 4) Luís de Lancastré, murió joven y soltero en la batalla de Mazagão.
- 5) Rodrigo de Lancastré, que sigue.
- 6) Pedro de Lancastré, n.c. 1625. Governador de la India. Casó con Margarida de Távora. C.p.

XVI. **Rodrigo de Lancastré**, n.c. 1620 y m. en Lisboa (São Tiago) el 21 de febrero de 1657. IV comendador de Coru-

che, Capitán General de Tánger. Casó con Inês Teresa de Noronha, n.c. 1620. De este matrimonio nacieron:

- 1) Maria de Lancastre, n. 30 de noviembre de 1643. Muerta niña.
- 2) Lourenço de Lancastre, n.c. 1645, V comendador de Coruche. Casado con Isabel de Menezes de cuyo matrimonio no hubo descendencia.
- 3) João de Lancastre, que sigue.
- 4) Joana Luisa de Lancastre, n. el 22 de diciembre de 1650. Casó en primeras nupcias con Rodrigo Telez de Menezes, I conde de Unhão y, tras enviudar, lo hizo de nuevo con Francisco de Sá e Menezes, III marqués de Fontes y IV conde de Penaguião. Con descendencia de los dos enlaces.
- 5) António de Lancastre, n.c.1650. Soltero.
- 6) José de Lancastre, n. el 12 de diciembre de 1651. Murió siendo niño.
- 7) Pedro de Lancastre, n. el 22 de mayo de 1653 Soltero.
- 8) Madalena de Lancastre, n.c. 1655 Murió de niña.
- 9) Rodrigo de Lancastre, n.c. 1655. Religioso.
- 10) Mariana de Lancastre, n. el 4 de marzo de 1657. Contrajo matrimonio con Luís César de Mezes, alcaide mayor de Alenquer, con quien tuvo descendencia.

XVII. **João de Lancastre**, n. en Lisboa (São Tiago) en 1646 y muerto en febrero de 1707. VI comendador de Coruche, gobernador de Angola y de Brasil de 1694 a 1702. Casó en 1674 con Maria Teresa Antónia de Lancastre Portugal. Fueron padres de:

- 1) Luisa Antónia de Lancastre, n. en 1675. Murió soltera.
- 2) Pedro Baltazar de Almeida de Lancastre, n. el 6 de enero de 1676. Casó con Inês Josefa de Távora.
- 3) Rodrigo de Lancastre, que sigue.
- 4) António de Lancastre, n. el 11 de septiembre de 1678. Murió soltero.
- 5) Lourenço de Lancastre, n.c. 1680. Monje de San Bernardo.

- 6) Cecília de Lancastre, n. el 8 de septiembre de 1682. Monja.
- 7) Joana Vitoria de Lancastre, n. el 15 de junio de 1685. Monja, como su hermana.
- 8) Mariana de Lancastre, n. el 26 de marzo de 1686. Monja también.
- 9) Inês de Lancastre, n.c. 1690. Casó con António de Melo e Castro, III conde de Galveias. Con descendencia.
- 10) Caetana Alberta de Lancastre, n. el 7 de agosto de 1693. Casó con Francisco Pereira da Silva, señor de Bertandos. Con descendencia.

XVIII. **Rodrigo de Lancastre**, n. en Lisboa (Encarnação) el 31 de enero de 1677 y m. el 3 de enero de 1755, siendo sepultado en la Iglesia de São Pedro de Alcântara, de los Padres Arrábidos. Fue capitán general de caballería, capitán de caballos y gentilhombre de cámara del infante Manuel. Casó en Lisboa (Encarnação) el 6 de agosto de 1713 con Isabel Francisca Xavier de Castro, en quien engendró a:

- 1) João de Lancastre, n. el 3 de diciembre de 1713. I Conde de Lousã. Casó con María Joaquina de Basto Baharem, con quien tuvo descendencia.
- 2) Ana Joaquina de Lancastre e Moscoso, que sigue.
- 3) Lourenço de Lancastre, n. el 10 de junio de 1716. Obispo de Elvas.
- 4) José de Lancastre, n. el 8 de febrero de 1719. Fraile agustino en el convento de Graça de Lisboa.
- 5) António de Lancastre, n. el 11 de julio de 1721. Casó con Guiomar Anacleto de Carvalho Fonseca e Camões. Con descendencia.
- 6) Pedro de Lancastre, n. el 8 de diciembre de 1722. Canónigo de la basílica patriarcal de Lisboa.
- 7) Francisco de Lancastre, n. el 17 de enero de 1724. Murió siendo niño.
- 8) Veríssimo de Lancastre, n. el 4 de mayo de 1725. Caballero profeso de la Orden de Malta.

- 9) Francisco de Lancastré, n. el 25 de octubre de 1729. Pasó a la India, donde murió sin descendencia.
- 10) Rita Maria da Graça de Lancastré, n. el 23 de noviembre de 1735. Casó con Francisco Xavier Teles de Melo Ataíde Albuquerque Brito Freire. Con descendencia.
- 11) José Raimundo de Lancastré, n. el 4 de marzo de 1745 y muerto en la infancia.

XIX. **Ana Joaquina de Lancastré e Moscoso**, n. en Lisboa (Encarnação) el 26 de marzo de 1715. Casó en primeras nupcias con Gonçalo de Almeida de Sousa e Sá, IX señor del mayorazgo da Cavalaria, n.c. 1710, y, tras enviudar, con João de Almada de Melo, señor de Souto d'El-Rei, n.c. 1715. Fueron hijos del primer matrimonio:

- 1) Margarida Isabel de Lancastré Moscoso e Portugal, n. el 20 de agosto de 1730. Casó con Francisco de Sousa da Silva Alcoforado, señor de la Torre de Alcoforado. Con descendencia.
- 2) Joaquina Rosa de Lancastré, que sigue.
- 3) Manuel de Almeida de Sousa Sá e Lancastré, n. 1736. X señor del mayorazgo da Cavalaria. Murió soltero.
- 4) Rodrigo de Almeida de Sousa e Sá, n. el 8 de diciembre de 1736. Soltero.
- 5) Teresa Xavier de Lancastré, n. el 6 de mayo de 1737. Casó con Luíz José Corrêa de Lacerda Coronel de Sá e Menezes. Con descendencia.
- 6) António de Almeida de Sousa, n. el 15 de agosto de 1738. Religioso de la orden de San Bernardo.
- 7) Lourenço, n. el 30 de agosto de 1740. Al igual que su hermano, religioso de la orden de San Bernardo.
- 8) Maria do Vale de Lancastré, n. el 13 de enero de 1742. Monja en el convento de Rato.
- 9) Rita José de Lancastré, n. el 14 de julio de 1743. Casó con Pedro Vieira da Silva Brás Teles de Meneses, I barón de Anciães.
- 10) Duarte de Almeida de Sousa. Muerto niño.

- 11) Aires de Almeida de Sousa. Muerto también en la infancia.
- 12) Vitoria de Lancastre, fallecida niña, como los anteriores.
- 13) Nicolau de Almeida de Sousa. Abad de São João de Rei de Ovil.
- 14) Isidoro Jaime de Almeida e Sousa, n.c. 1750. XI señor del mayorazgo da Cavalaria por fallecimiento de su hermano Manuel. Casó con su sobrina Ana Ifigénia de Almeida, hija de su hermana Joaquina Rosa, y, tras enviudar, con Eugénia de Carvalho e Menezes. Quedó descendencia del primer matrimonio.
- 15) Maria de Lancastre. Monja en el Convento de Rato, como su hermana.

De su segundo matrimonio nacieron:

- 16) António José de Almada de Melo, n. el 26 de enero de 1753. II vizconde de Souto d'El-Rei, por fallecimiento de su medio hermano el primer titular. Casó con Francisca Felizarda de Lancastre da Fonseca e Camões. Con descendencia.
- 17) Francisco de Almada de Mendonça, n. el 30 de febrero de 1757. Señor de Ponte da Barca. Contrajo matrimonio con Antónia Madalena de Quadros Sousa e Sá, XII señora de Tavarede y señora de Lezírias de Buarcos.

XX. Joaquina Rosa de Lancastre, n.c. 1735. Casó con Lopo de Barros de Almeida Moura e Albuquerque, n.c. 1730, siendo padres de:

- 1) Ana Ifigénia de Almeida, n.c. 1750. Casó, como se dijo, con su tío Isidoro Jaime de Almeida e Sousa, XI señor del mayorazgo da Cavalaria. Con descendencia.
- 2) María Inés Catarina de Lancastre e Barros, que sigue.
- 3) Margarida Antónia de Lancastre Almeida e Portugal, n.c. 1750. Contrajo matrimonio con Joaquim de Queiroz de Vasconcelos Coimbra Camanho. Con descendencia.

XXI. Maria Inês Catarina de Lancastre e Barros, n.c. 1750. Casó con Rodrigo Barba Correia Alardo de Pina e Lemos de Menezes, señor del mayorazgo de Rameira, n.c. 1750. De este matrimonio nacieron:

- 1) Gonçalo Barba Alardo de Menezes Barros e Lancastre, que sigue en la línea primera.
- 2) Joana de Lancastre Barba Alardo e Menezes, n.c.1785. Contrajo matrimonio con António Ferreira Ferrão Ilharco Castelo Branco, de quienes quedó prole.
- 3) Ana Joaquina de Lancastre Barba e Menezes, de quien se hablará en la segunda línea.
- 4) Joaquina Rosa de Lancastre Barba Alardo e Menezes, n. el 29 de septiembre de 1790. Casó con Jorge de Avilez Juzarte de Sousa Tavares, I conde de Avilez. Con abundante descendencia.

Línea I (Lencastre Barros)

XXII. Gonçalo Barba Alardo de Menezes Barros e Lancastre, n el 10 de agosto de 1783 y muerto el 21 de diciembre de 1848. Señor del mayorazgo de Rameira. Casó en Leiría con Augusta Matilde Pinto de Sousa Coutinho siendo progenitores de:

- 1) Rodrigo Barba Alardo de Lancastre e Barros, que sigue.
- 2) Luís Barba Alardo de Lancastre. Muerto niño.
- 3) Gonçalo Barba Alardo de Lancastre. Igualmente muerto en la infancia.
- 4) Aires Barba Alardo de Lancastre, n. el 12 de agosto de 1816 y fallecido como sus hermanos.

XXIII. Rodrigo Barba Alardo de Lancastre e Barros, n. en Lisboa (São Mamede) el 16 de septiembre de 1810 y fallecido el 24 de marzo de 1865. Sucedió a su padre y fue creado I vizconde de Amparo. Casó el 16 de noviembre de 1843 con Henriqueta Cristina Correia Hen-

riques de Noronha, n. el 14 de febrero de 1809. Fue unigénita:

XXIV. **Emília Augusta Barba Alardo de Lencastre e Barros**, n. en Leiría el 1 de septiembre de 1850. Representante de la casa de los vizcondes de Amparo. Casó el 23 de marzo de 1865 con António de Albuquerque do Amaral Cardoso, n. el 16 de octubre de 1843. Fueron padres de:

- 1) Rodrigo Barba Alardo de Lencastre e Barros. Quien murió en la infancia.
- 2) António Barba de Albuquerque do Amaral Cardoso, n. el 25 de marzo de 1872. Casó con Maria Luisa Mouzinho de Albuquerque de Faria Pinho, con quien tuvo descendencia.
- 3) Alfredo Barba Alardo de Lencastre e Barros, que sigue.
- 4) Raúl de Albuquerque do Amaral Cardoso, n. el 22 de febrero de 1871. Contrajo matrimonio con Jerónima Leal del que hubo prole.

XXV. **Alfredo Barba Alardo de Lencastre e Barros**, n. en Vi-seu el 25 de marzo de 1872 y murió en Figueiró dos Vinhos el 18 de enero de 1934. Por determinación de sus padres se quedó con la Representación de la casa de los vizcondes de Amparo. Casó en 1902 con Leonor de Jesús dos Reis, n.c. 1875, con quien fue padre de:

- 1) Maria Inês de Lencastre de Moura Barros e Albuquerque, n. el 1 de julio de 1907 y muerta soltera.
- 2) Olímpia dos Reis de Lencastre de Barros e Albuquerque, que sigue.

XXVI. Olímpia dos Reis de Lencastre de Barros e Albuquerque, n. el 6 de enero de 1926. Representante de la casa de los vizcondes de Amparo. Casó con Bento dos Santos Carreto Charrua, n. el 18 de marzo de 1926, de cuyo matrimonio nacieron:

- 1) Bento António Lencastre de Albuquerque Charrua, n. en 1953. Casado con Maria Francisca Osorio de Castro da Costa Guerra.

- 2) Maria Leonor Lencastre de Albuquerque Charrua, n. el 18 de agosto de 1954. Casada con Carlos Manuel Salgado Godinho.
- 3) Marcos Alfredo Lencastre de Albuquerque Charrua, n. 1.957.
- 4) Raul Maria Lencastre de Albuquerque Charrua, n. 1962.
- 5) Maria do Carmo Lencastre de Albuquerque Charrua, que sigue.

XXVII. Maria do Carmo Lencastre de Albuquerque Charrua (conocida como Carmen), n. 1.963. Casada con José María Murillo Sánchez⁹, n. en Cáceres en 1964, quienes son padres de las cacereñas:

- 1) María Murillo Lencastre de Albuquerque, n. en Cáceres el 11 de marzo de 1996.
- 2) Ana Inés Murillo Lencastre de Albuquerque, nacida en Cáceres el 26 de julio de 2002.

Línea II (Lancastre Laboreiro)

XXII. Ana Joaquina de Lencastre Barba e Menezes, quien, como se dijo en su momento, fue hija de Maria Inês Catarina de Lancastre e Barros y de Rodrigo Barba Correia Alardo de Pina e Lemos de Menezes, señor del mayorazgo de Rameira. N. el 10 de marzo de 1793. Casó con João da Fonseca Coutinho e Castro de Refoios, n. el 7 de marzo de 1793, I vizconde de Castelo Branco. De este matrimonio fue unigénita:

XXIII. Joana Margarida de Lencastre Barros e Menezes, n. en Castelo Branco (Sé) el 17 de septiembre de 1820 y murió en Alcántara (Cáceres) el 17 de diciembre de 1898.

⁹ Sobre la familia Murillo cf. HURTADO, P.: *Ayuntamiento y Familias Cacerenses*, 1918 et MUÑOZ DE SAN PEDRO E HIGUERO, M.: conde de Canilleros. *La Ciudad de Cáceres*, 1953.

Utilizó también el nombre de Joana Margarida de Fonseca de Lancastre e Barros. Casó en Castelo Branco (Sé) el 8 de marzo de 1841 con António Maria de Laboreiro de Villa-Lobos Vasconcelos e Noronha, n. el 18 de enero de 1807. Fueron padres de:

- 1) Ana Amélia de Lancastre Vilalobos Laboreiro, n. el 26 de marzo de 1844. Casó con Simão da Costa de Eça Azevedo. Con descendencia.
- 2) Augusta de Lancastre Vilalobos, n. el 10 de abril de 1845. Casó con N. Lima.
- 3) Simão Augusto de Lancastre Laboreiro de Vila-Lobos Vasconcelos e Noronha, que sigue.
- 4) Joaquina Emilia de Lancastre Vilalobos Laboreiro, n. el 2 de noviembre de 1852. Contrajo matrimonio con Eduardo de Sousa Dantas da Gama.
- 5) Gulhermina Henriqueta Laboreiro de Vilalobos. Muerta niña.

XXIV. Simão Augusto de Lancastre Laboreiro de Vila-Lobos Vasconcelos e Noronha, n. en Montemor-o-Novo el 8 de enero de 1849 y m. en Cáceres el 13 de diciembre de 1906. Hidalgo caballero de la real casa de Portugal, en su persona se acumularon treinta y dos mayorazgos, por lo que en su tiempo se lo consideró la mayor fortuna de Alentejo. Casó en Montemor-o-Novo (Matriz) el 6 de junio de 1860 con Maria Amália de Sousa Barreto Salema e Vasconcelos, n. el 18 de enero de 1844 y m. en Montemor-o-Novo el 9 de julio de 1906, en quien tuvo a:

- 1) Maria Isabel de Vilalobos de Lancastre Laboreiro, n. el 19 de marzo de 1862 y m. el 22 de enero de 1906 en Lisboa. Casó con Joaquim Fiuza Guião. Con descendencia.
- 2) Joana de Vilalobos de Lancastre Laboreiro, n. el 22 de marzo de 1863 y muerta el 15 de septiembre de 1877 en Montemor-o-Novo, con fama de santidad. Soltera.
- 3) Augusta Matilde de Vilalobos de Lancastre Laboreiro, n. el 12 de febrero de 1866 y m. el 23 de febrero de

1949. Casó con José de Saldanha Oliveira de Sousa Menezes, tras quedar viudo de su hermana.
- 4) Elisa de Lancastre Vilalobos de Laboreiro, n. el 30 de noviembre de 1867 y m. el 28 de marzo de 1889. Contrajo matrimonio con José de Saldanha Oliveira de Sousa Menezes. Con descendencia.
 - 5) António Maria de Lancastre e Souza Laboreiro de Vila-Lobos, n. el 27 de noviembre de 1869. Contrajo matrimonio con Juana Gabriela Sánchez y Castro, con quien pasó a Brasil, donde quedó su descendencia.
 - 6) Diogo de Lancastre e Souza de Villa-Lobos Laboreiro, n. el 26 de noviembre de 1875 y m. el 11 de noviembre de 1991. Pasó a África y murió soltero.
 - 7) Simão de Lancastre Laboreiro, n. el 10 de febrero de 1879, emigró a Brasil y regresó a Portugal, donde m. en Lisboa el 16 de noviembre de 1957. Escritor. Casó con Ester Noémia Montes Freitas y, al quedar viudo de ella con Deolinda Montalvão Simoni. Con descendencia de ambos matrimonios.
 - 8) Amélia Augusta de Lancastre Vilalobos de Laboreiro, n. el 7 de mayo de 1881 y m. en Lisboa el 5 de agosto de 1960. Contrajo matrimonio por poderes con Mario de Barros e Vasconcelos da Torre do Vale. Con descendencia.
 - 9) Ana Amélia de Lancastre e Souza Laboreiro de Villa-Lobos, que sigue.

XXV. Ana Amélia de Lancastre e Souza Laboreiro de Villa-Lobos, n. en Montemor-o-Novo el 10 de febrero de 1885 y muerta en Cáceres el 9 de diciembre de 1954. Escritora, genealogista, gran cruz de Beneficiencia, entre otras condecoraciones. Contrajo matrimonio con Francisco Martín y Fernández-Pedrilla¹⁰, n. en Cáceres el 9 de marzo de 1877 y m. el 1 de enero de 1977, catedrático. Este matrimonio fue el constructor de la Casa Pedrilla, en el Puente

¹⁰ Sobre la familia Fernández Pedrilla, antes Fernández Calzado, ut supra.

de San Francisco, obra de José María López-Montenegro, sobre unos terrenos que habían pertenecido a la familia Ovando, señores de Zamarrillas, y que adquirieron los Fernández Calzado en el siglo XIX¹¹. Actualmente es sede de la Casa-Museo Pedrilla, de la Institución Cultural el Brocense de la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. Fueron sus hijos, todos nacidos en Cáceres:

- 1) María Felipa Martín-Pedrilla de Lancastre (conocida como Mimita), n. el 7 de marzo de 1906 y m. el 8 de marzo de 1992.
- 2) Filomena Martín-Pedrilla de Lancastre (conocida como Ena), n. el 28 de febrero de 1908 y m. en Cáceres el 26 de agosto de 1978.
- 3) Antonio Martín-Pedrilla de Lancastre, que sigue.
- 4) Ana María Martín-Pedrilla de Lancastre (conocida como Nica), n. el 18 de julio de 1921 y m. el 23 de mayo de 1987.

XXVI. Antonio Martín-Pedrilla de Lancastre (conocido como Tony), n. en Cáceres (San Juan) el 7 de agosto de 1912 y muerto el 15 de diciembre de 1987. Cónsul de Portugal. Contrajo matrimonio en Cáceres (Santa María) el 20 de noviembre de 1946 con María Josefa Gómez Díez¹², n. en Cáceres (Santa María) el 30 de enero de 1919 y m. el 18 de septiembre de 2007 (San Juan), hija de Julio Gómez Muñoz, alcalde de Cáceres, y de Herminia Díez Sastre. Como curiosidad señalaré que, por su abuela María Julia Muñoz y Mayoralgo, era descendiente directa de los Ovando de Zamarrillas, propietarios que fueron de las tierras donde se levantó la Casa Pedrilla. Es unigénita del matrimonio:

XXVIII. María de Fátima Martín-Pedrilla y Gómez, n. en Cáceres (San Mateo) el 21 de marzo de 1948. Soltera. Investigadora y escritora.

¹¹ Cf. ACEDO FERNÁNDEZ, F.: *Cáceres la tierra de los diez mil siglos*, 2013, p. 255 y ss.

¹² Sobre la ascendencia de María Josefa Gómez Díez, cf. MAYORALGO Y LODO, J.M.: conde de los Acevedos. *La Casa de Ovando*, 1991, p. 636.

Como ha quedado demostrado, en Cáceres existen descendientes del primer sultán Nazarí de Granada, en su vigésimo octava generación. Espero que este breve estudio anime a otros genealogistas a abrir caminos sobre las descendencias de familias musulmanas en la Península Ibérica. No quiero terminar sin nombrar muy especialmente a Fátima Martín-Pedrilla Gómez y a Carmen Lencastre de Albuquerque Charrua, sin cuya inestimable colaboración este estudio no habría visto la luz en su plenitud. A ellas, mi más expresiva gratitud.

Fig. 1. Escudo de la dinastía Nazarí en una pared de la Alhambra.

Fig. 2. Escudo de la dinastía Nazarí en un azulejo de solería conservado en el Instituto de Valencia de Don Juan.

Fig. 3. Escudo de la familia Lencastre.

Fig. 4. Escudo de los duques de Aveiro, rama primogénita de la casa de Lencastre.

Fig. 5. Vista de la Alhambra de Granada.

Fig. 7. Casa Pedrilla en Cáceres, actual Museo de Historia de la Diputación Provincial de Cáceres.